

”POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIRE” (P.R.Q.)
CHESTIONAR PENTRU DURERILE DE SPATE/ ОПРОСНИК ПРИ БОЛИ В СПИНЕ

Name/ _____

Gender _____ An.naşterii/r.p. _____ Lucrez/Работаю _____ Data/today/ _____

Anchetarea are loc în perioada/ Заполнение опросника проводится в период: altă perioada/другой период

Pînă la proceduri / До процедур după 10 proceduri / после 10 процедур după < 1 lună / после 1 месяца după < 6 luni / после 6 месяцев

Acuz durei de spate de ultima : 1 lună 6 luni 1 an 3 ani < mai mult de 5 ani
Боли в спине беспокоят последние : 1 месяц 6 месяцев 1 год 3 года < более 5 лет

Administrez tratament medicamentos de o perioadă de : Pînă la 1 an Mai mult de 1 an Mai mult de 3 ani
Принимаю обезболивающие/противовоспалительные(др. мед-ты): До 1 года Больше 1 года Больше 3-х лет

(Aproximativ)Data/ Familia specialistului/ Denumirea Centrului de Reabilitare unde ați trecut ultimele 2 cure de tratament în Kinetoterapie, Terapie Manuală (Примерно)Дата/ Фамилия специалиста/ Название Реабилитационного центра где вы проходили последние 2 курса Кинезитерапии, Мануальной

Fig.1.

I⁰ / I¹ / I² / I³ / I⁴ / I⁵ / I⁶ / I⁷ / I⁸ / I⁹ / I¹⁰

Fig.1. Puneți punct accentuat, pe scala de intensitate a durerii, pentru a determina nivelul de durere generală a DVS, unde cifra 0 (e absența durerii) și 10 (durerea maximală).

Поставьте акцентированную точку, на шкале для определения интенсивности боли, которую вы в общем чувствуете, где цифра 0 (отсутствие боли), а 10 (это максимально возможная боль,).

Fig.2. Încercuiți (sau puneți cruciulițe) în zonele în care aveți durere sau discomfort fizic.

Обведите (или пометьте крестиком) места, в которых вы чувствуете боль или физический дискомфорт.

Eu subsemnatul, în mod conștiincios, îmi dau acordul, fără pretenții ulterioare, pentru utilizarea și păstrarea informației din chestionar, în scopul elaborării unui program individual de reabilitare medicală. Documentul ramine la AO APKTM MEDKINETICA.

Я, нижеподписавшийся, осознанно, без последующих претензий, даю согласие на использование и хранение информации из данного опросника, для составления индивидуального плана физической реабилитации. Документ остается в АО APKTM MEDKINETICA.

De acord, Signature _____

Tabele de mai jos se vor îndeplini de specialist/ Нижеуказанные таблицы заполняются специалистом

Empty box for specialist completion.

Empty box for specialist completion.

”POTAPENCO ROMAN QUESTIONNAIRE” (P.R.Q.)

CHESTIONAR PENTRU DURERILE DE SPATE/ ОПРОСНИК ПРИ БОЛИ В СПИНЕ

Pentru o mai bună înțelegere a stării fizice de sănătate a DVS și pentru alegerea unui tratament optimal de reabilitare fizică medicală, vă rugăm frumos, să răspundeți la întrebările de mai jos. Întrebările sunt presupuse cu condiția, că aveți discomfort sau dureri de spate. Dacă întrebarea corespunde stării Dvs, puneți o cruciuliță sau litera V din dreapta întrebării corespunzătoare. Nimic Nu trebuie de subliniat. Doar puneți litera V din dreapta. Anticipat vă mulțumim. /

Для лучшей оценки физического состояния Вашего здоровья и для подбора оптимальной программы физической реабилитации, просим Вас ответить на нижеперечисленные вопросы. Вопросы исходят из того что у вас наблюдается дискомфорт или в боли в спине. Если вопрос отображает ваше состояние, поставьте правее вопроса крестик или латинскую букву V. Ничего не надо подчёркивать. Просто поставьте галочку правее вопроса. Заранее спасибо.

Nr	Întrebările / Вопросы	V
1	Am dureri de cap. / Чувствую головные боли.	
2	Simt vertije, valuri sau plutiri (sau/și, periodic cu acesta apar și grețuri)/ Чувствую состояния головокружения, волн, легкие ”качки” (и иногда состояния тошноты).	
3	Discomfortul sau/și durerile din spate, îmi formează senzația că îmi scade vederea, se formează ceață în fața ochilor. / Дискомфорт и/или боли в спине(шее), создают впечатления что садиться зрение, пелина перед глазами, всё как в тумане	
4	Mă deranjează (spasmează, doare sau frige) gâtul (coloana cervicală). / Меня беспокоит (спасмирует, болит или жжет) шея (шейный отдел).	
5	Mă deranjează (simt încordați, că dor sau frig) mușchii care merg de la gât(regiunea cervicală posterior sau lateral) spre umeri sau omoplați./ / Меня беспокоят (чувствую напряжёнными, болят или жгут) мышцы, начиная от шеи до плеч или лопаток.	
6	Mă frige, doare sau simt discomfort pe tot spatele (sau o parte imensă a spatelui). / У меня жжения, боль или дискомфорт по всей спине (или в большей части спины).	
7	Simt junghiuri sau puncte(zone) care mă frige pe spate,gât (puncte dureroase). / Чувствую скованность или жжение по точкам(или зонам) в спине или шее.	
8	Mi-e greu să mă îndrept (<i>popular.</i> mă ”dezdoi” cu greu). / Мне тяжело выпрямится (разогнуться).	
9	Mi-e greu să mă aplec (<i>pop.</i> mă ”îndoii” cu greu). / Мне тяжело наклоняться (согнуться).	
10	Mi-e greu să mă înclin lateral. / Мне тяжело наклоняться в бок (в сторону)	
11	Mi-e greu să mă răsucesc lateral într-o parte sau alta(în jurul axului longitudinal)./ Мне тяжело повернуться в сторону (вокруг своей оси).	
12	Simt că mișcărilor mele sunt mai lente si mai grele./ Чувствую что движения стали медленнее и тяжелее	
13	Șchiopătez din cauza durerii sau discomfortului./ Прихрамываю из-за боли или дискомфорта.	
14	Mi-e greu să aplec sau să rotesc gâtul sau să execut alte mișcări ale gâtului (apare durere, discomfort).Мне тяжело наклонять или поворачивать шею, или другие движения (ощущения боли или дискомфорта)	
15	Nu pot să mențin mult timp spatele drept (apar dureri, discomfort sau simt că obosește spatele)./ Не могу долгое время держать спину ровно (появляется боль, дискомфорт или чувство усталости в спине)	
16	Simt durere, discomfort sau fulgerări în mâini(-ă) sau degete (ziua sau noaptea)./ Чувствую боль, дискомфорт или прострелы в руки(-у) или пальцы (днём или ночью).	
17	Simt amorteală, frigere sau furnicăături în mâini(-ă) sau degete (ziua sau noaptea). / Чувствую анемиение, жжение или мурашки в руки(-у) или пальцы (днём или ночью).	
18	Simt slăbiciune în mâini, nu am suficientă putere în mână/mâini (ziua sau noaptea)./ Чувствую слабость в руках, не хватает силы в руках(-е) (днём или ночью).	
19	Simt durere, discomfort sau fulgerări în picioare sau degete (ziua sau noaptea) ./. Чувствую боль, дискомфорт или прострелы в ноги(-у) или пальцы (днём или ночью).	

20	Simt slăbiciune în picioare (ziua sau noaptea). / Чувствую слабость в ногах(-е) (днём или ночью).	
21	Simt amorțeală, frigere sau furnicăături în picioare sau degete (ziua sau noaptea). / Чувствую анемение, жжение или мурашки в ногах(-у) или пальцах (днём или ночью).	
22	Durerile sau discomfortul în spate, îmi provoacă crampe sau ”junghiuri” în picioare (în gambă, mai jos de fesier). / Боль или дискомфорт в спине, провоцирует спазмы или судороги в ногах(-е) (в икроножной части или ниже ягодичной зоне).	
23	Simt periodic sau incontinuu ca picioarele sunt grele și/sau rigide. / Постоянно или периодически чувствую, что ноги тяжёлые и/или скованные.	
24	Simt că mă ține (mă apasă sau mă blochează) ceva în spate și din această cauza e greu să fac o inspirație profundă. / Чувствую что меня держит (давит или блокирует) что-то в спине, и из-за этого мне тяжело сделать глубокий вдох.	
25	La strănut sau la tusă simt durere sau discomfort în formă de spasme, tăieturi, fulgerături, etc.(permanent sau periodic). / При чихании или кашле чувствую дискомфорт в виде спазмов, рези, прострелов и тд.	
26	Simt durere/discomfort/frigere/amorțeală (ceva iritant) în partea inferioară a spatelui (pop.”în regiunea șălilor”). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в нижней части спины (в поясничной области).	
27	Simt durere/discomfort/frigere/amorțeală (ceva iritant) în bazin sau în zona feseieră. / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в тазобедренной или ягодичной области .	
28	Simt durere/discomfort/frigere/amorțeală (ceva iritant) în partea de mijloc a spatelui (pop.”cu localizare între regiunea șălilor și omoplaților”). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в средней части спины (между поясницей и лопатками).	
29	Simt durere/discomfort/iritare/amorțeală (ceva iritant) în partea de sus a spatelui (orientativ regiunea omoplaților și poate puțin mai sus). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или анемение (или что-то другое) в верхней части спины (примерно в области лопаток или может чуть выше лопаток).	
30	Am senzații că nu simt picioarele și din cauza aceasta e mai greu să controlez mișcările picioarelor(simt dificultate la executarea anumitor mișcări). / Есть ощущения, что я не чувствую достаточно ноги(-у) и из-за этого мне трудно контролировать движения ног.	
31	Simpt greutate între omoplați sau la un omoplat. / Чувствую тяжесть в лопатке или между лопатками.	
32	Mi-e greu sau simt discomfort (întâmpin dificultate) la mișcarea (încordarea) sau la ridicarea mâinii/mâinilor. / Мне затруднительно или чувствую дискомфорт при движении (напряжении) или поднятии рук(-и).	
33	Simt durere,discomfort, iradieri sau tăieturi intercostale. / Чувствую боль, дискомфорт, прострелы в межрёберную область.	
34	Simt durere,discomfort, iradieri sau tăieturi în cutia toracală (piept,sîn). / Чувствую боль, дискомфорт, жжение или прострелы в грудную клетку (грудь).	
35	Simt durere,discomfort, iradieri sau tăieturi (sau altceva) în zona inghinală, abdominală. / Чувствую боль, дискомфорт, прострелы или волны, в брюшную или паховую область.	
36	Simt că periodic mă ”încleastă”/blochează din spate și din această cauză mi-e greu să mă mișc (cu dificultate fac mișcări). / Чувствую как меня периодически сковывает/блокирует в спине из-за чего мне тяжело двигаться (трудней выполнять какие либо движения).	
37	Mișcările simple (obișnuite), în timpul zilei, îmi provoacă dureri, discomfort în spate sau coloană. / Обычные (простые) движения, в течении дня, провоцируют боль или дискомфорт в спине и тд.	
38	Simt durere sau discomfort chiar și în repaos, când nu fac nimic, după odihnă. / Чувствую боль или дискомфорт даже в покое, когда ничего не делаю, после отдыха.	
39	Efortul fizic de intensitate medie și/sau mare, în timpul zilei, îmi provoacă dureri, discomfort în spate sau coloană. / Физические нагрузки средней или большой интенсивности, вызывают у меня боль или дискомфорт в спине или позвоночнике.	
40	Mi-e greu sau cu mare dificultate pot să-mi leg șireturile sau să ridic ceva (să fac altceva) de pe jos. / Мне тяжело или я испытываю трудности при завязывании шнурков или выполнении любых других движений в низу над полом или на полу.	
41	Poziția condus la volan îmi provoacă des durere sau discomfort (greutate), e nevoie de ceva timp ca să-mi revin. / Вождение за рулем, часто вызывают чувство боли или дискомфорта (тяжести), после требуется какое-то время для того что бы прийти в нормальное состояние.	
42	Spatele sau durerile de spate, provoacă apariția senzației de anxietate sau nervozitate. / Spina или боли в спине, вызывают или провоцируют состояния тревожности или нервозности.	

43	Spatele sau durerile de spate, provoacă senzații de oboseală/osteneală. / Spina или боли в спине, вызывают состояния усталости/вялости.
44	Simt că sunt provoact de apariția atacurilor de panică, stressului, fricii. / Чувствую что я подвержен(-а) появлениям панических атак, стресса, страха.
45	Din cauza discomfortului sau/și durerilor de spate, nu pot sta liniștit, sunt nevoit permanent să fac ceva (să mă ridic/așez des, să mă întind, să-mi apăs sau să masez anumite zone, etc.). / Из-за дискомфорта и/или боли в спине, не могу найте себе покой, вынужден постоянно что-то делать (периодически вставать /сидеться, вытягиваться, изгибаться или нажимать или массировать определённые места , и т.д.).
46	Des, înconștient, mă prind pe gândul că mă gheboșesc și/sau șed în poziție încovoiată. / Довольно часто, неосознано, ловлю себя на мысли что сутулюсь или сижу ”горбатым”.
47	Des între omoplați sau la un anumit omoplat(poate fi puțin mai sus sau mai jos) Simt un punct accentuat (posibil și mai multe) care foarte tare frige/înțeapă (punct trigger). / Часто у лопатки или между лопатками, в одной точке (или нескольких) чувствую, очётливую жгучью боль (триггерную точку).
48	Nu pot șede mult pe scaun. / Я не могу долго находиться в положении сидя.
49	Nu pot să stau mult în picioare. / Я не могу долго находиться в положении стоя.
50	Din cauza spatelui sau durerilor de spate, o perioadă anumită noaptea, nu pot dormi/adormi noaptea. / Из-за спины или боли в спине, я не могу определённое время спать/заснуть, ночью.
51	Starea spatelui meu sau durerile de spate, permanent îmi trezesc retrăiri/gînduri pentru starea de sănătate personală. Nu pot înțelege pricina, motivele și mecanismele de apariție a acestor stări. / Состояние моей спины или боли в спине, вынуждают меня постоянно переживать/думать о моём здоровье. Я не могу понять причины, мотивы и механизмы влияющие на появления и проявления этих состояний.
52	Am senzație permanentă de spate obosit./ У меня ощущения постоянно уставшей спины.
53	Din cauza spatelui sau durerilor de spate, cervicale, simt că greu analizez, mi-e greu să mă concentrez sau să efectuez sarcini intelectuale. / Из-за спины или боли в спине, в шее, я чувствую что, мне тяжело концентрироваться, анализировать или трудно сфокусироваться на интеллектуальной деятельности.
54	Simt permanent sunete de pocnire/”trosnire” a anumitor zone a spatelui sau a coloanei vertebrale. / Чувствую постоянно, определённые щелчки/хрусты в спине или позвоночнике.
55	Poziția șezînd pe o perioadă îndelungată, nu din start, ci treptat, îmi provoacă durere sau discomfort în spate (sau cervical). / Долгое пребывание в положении сидя, не сразу, а по степенно, вызывает боль или дискомфорт, в спине (или шее).
56	Am senzații de parcă am col(-uri) sau junghi(-uri) pe tot spatele. / Чувства, связанные с ощущением ”прибитого” кола(-ов) или болевых точек по всей области спины.
57	Din cauza spatelui sau durerilor de spate, simt mișcările întregului organism de parca ar fi regide sau limitate. / Из-за спины или боли в спине, чувствую что движения всего тела, как будь то скованны или ограничены.
58	Eu nu fac exerciții fizice speciale, de înviorare și trezire/pregătire a spatelui, stabil în fiecare dimineață. / Я не делаю, стабильно, каждое утро, специальные физические упражнения для поддержки и укрепления спины.
59	Deja, mă trezesc cu dureri de spate/gît. / Уже просыпаюсь с болями в спине/шее.
60	Adorm cu dureri de spate/gît. / Засыпаю с болями в спине/шее.
61	Simt că condiția fizică a spatelui meu, este într – o stare nesatisfăcătoare. / Понимаю что моя спина, на данный момент, находится в довольно неблагоприятном состоянии.
62	Înțeleg ca am întreprins puțini pași pentru rezolvarea (evitarea) acestei situații nocive. / Понимаю что мало сделал(а) шагов для разрешения (избежания) данной ситуации.
63	Simt cum durerile de spate și starea fizică a spatelui, influențează asupra stării de satisfacție emoțională. / Чувствую как боли в спине и физическое состояние моей спины, влияет на моё эмоциональное состояние.
64	Eu niciodată, în mod serios nu m-am preocupat de sănătatea spatelui meu (ex: efectuarea periodică a consultațiilor, procedurilor specializate, odată în x3,x6 luni, în scopul controlului stării spatelui meu; sau anual proceduri profilactice la specialist profesional Kinetoterapeut, Terapeut Manual,ș.a.; la fel, nu am urmat executarea zilnică a programului de exerciții personalizate, ș.a.m.d;). / Я никогда, не занимался(-сь) всерьёз здоровьем своей спины (т.е : я не проходил(-а) периодические консультации для контроля состояния; специализированные процедуры, раз в x3,x6 месяцев, или

	каждый год профилактические процедуры у профессионального специалиста Кинетотерапевта, Мануального Терапевта, и т.д., а так же, ежедневно не выполнял(-а) предписанные мне упражнения или прочие задания, специально для меня подготовленные специалистом;).	
65	Orice mișcare îmi provoacă durere./ Любое движение провоцирует у меня боль.	
66	Eu simt, periodic sau permanent că, toată musculatura (sau o parte anumită) a spatelui și/sau gâtului, ori anumite alte locuri ale corpului sunt spasmate (hiperîncordate), e durere sau discomfort . / Я постоянно/периодически чувствую что, все мышцы (или определённая часть) спины и/или шеи, или определённые части тела – спазмированы (чувствуется перенапряжение), чувствуется боль, дискомфорт.	
67	Starea actuală de durere și discomfort legate de spatele meu, prezintă pericol pentru mine, înrăutățesc starea mea fizică, și direct influențează, în mod negativ, asupra modului meu obișnuit (normal) de viață. / Текущая боль и/или дискомфорт связанный со спиной, представляет для меня опасность, состояние неприемлемое, что усугубляет моё физическое состояние, и влияет на прямую, на мой обычный (нормальный) повседневный ритм жизни.	
68	Mă trezesc de dimineață, deja obosit. / Просыпаюсь с утра уже уставшим.	
69	<u>Nu duc</u> un mod fizic – corect și sănătos de viață [ex: dacă nu executați mai mult de 1 lună indicațiile prescrise DVS. de specialist – înseamnă că nu duceți un mod corect/ necesar de viață (ex: exerciții individualizate, regim fizic personalizat, etc.)] elaborat de un specialist profesional, a unui program specializat pentru îmbunătățirea stării și condițiilor fizice ale spatelui (organismului) meu. / <u>Я не веду</u> правильный и здоровый физический образ жизни [т.е: если вы не выполняете, уже больше 1-го месяца приписанную вам индивидуальную программу – значит вы не ведете правильный /необходимый образ жизни (т.е. индивидуальные упражнения, персональный физический режим, и т.д.)], не придерживаюсь специальной разработанной методики, индивидуально подобранной для моей проблемы, профессиональным специалистом, для улучшения состояния моей спины (организма).	
70	Nu îmi este clară esența problemelor mele, și anume ce procese se întâmplă cu mine ./ Мне не понятна сущность моих проблем, и что именно со мной происходит.	
71	Simt sau chiar se observă cum starea mea a influențează (agravează) mersul sau poziția șezînd . / Из-за моего состояния, я чувствую или даже заметно что у меня изменилась (искривилась) походка или положение сидя.	
72	Deja sunt deprins cu durerile de spate, este deja o stare obișnuită pentru mine./ Я уже привык к болям в спине, это уже обычное для меня состояние	
73	Am dorință permanentă sau periodică, să rotesc(să răsucesc), să întind umărul, omoplatul sau gâtul./ Есть периодическое или постоянное желание крутить(выворачивать) растягивать плечо, лопатку или шею.	
74	Testul Fizic ”Fingertip-to-floor test”,, (ex:stînd drept în picioare, mă aplec înainte-jos, pentru ca, cu degetele de la ambele mîini să ating (să apuc) degetel de la picioare, genunchii se mențin drepti), testul este picat, dacă apare durere,discomfort sau e dificil să-l execut./ Физический Тест ”Fingertip-to-floor test”,, (пример: Положение стоя, с прямыми коленями, медленно наклоняемся вниз что бы пальцами рук коснуться – пальцев ног) тест провален если мы не можем дотянуться до пальцев, появляется боль или дискомфорт.	
	Cum credeți, acest chestionar a fost de folos? / Как вы думаете, был ли полезен этот опросник? Da/да <input type="checkbox"/> Nu/нет <input type="checkbox"/>	